

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O’RGANILISHI MASALALARI” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

VADUD MAHMUD – FUZULIYShUNOS

Ergash OCHILOV,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institute katta ilmiy xodimi,
filologiya fanlari nomzodi,
E-mail: e-ochilov@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15291004>

Annotatsiya. Maqola taniqli jadid adabiyotshunosi Vadud Mahmudning mashhur ozar shoiri Fuzuliy haqidagi “Fuzuliy Bag‘dodiy” nomli teran va serqirra maqolasi tahliliga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Fuzuliy, Vadud Mahmud, til, adabiyot, din, tasavvuf, an‘ana, ta‘sir, o‘ziga xoslik, mahorat.

Аннотация. Статья посвящена анализу глубокой и многогранной статьи "Фузули Багдоди" известного современного литературоведа Вадуда Махмуда о знаменитом азербайджанском поэте Фузули.

Ключевые слова: Фузули, Вадуд Махмуд, язык, литература, религия, суфизм, традиция, влияние, своеобразие, мастерство.

Abstract. The article is dedicated to the analysis of the profound and multifaceted article "Fuzuli Baghdadi" by the renowned modern literary scholar Vadud Mahmud about the famous Azerbaijani poet Fuzuli.

Keywords: Fuzuli, Vadud Mahmud, language, literature, religion, mysticism, tradition, influence, uniqueness, skill.

Qomusiy allomalar barcha fanlar doirasida fikr yuritganlaridek, keng va chuqur ilm sohibi bo‘lmish adabiyotshunoslar ham mavzuni barcha qirralari bilan qamrab olishga harakat qiladilar. Jadid adabiyotshunosi Vadud Mahmud (1898–1976)ning 1925 yili yozgan qamroviga ko‘ra risola maqomidagi “Fuzuliy Bag‘dodiy” [Mahmud V. 1: 37–48] nomli maqolasida ham buyuk ozarbayjon adibi bilan bog‘liq deyarli barcha asosiy masalalar: mashhur so‘z san‘atkorining tarjimai holi, yashagan asri, u ijod qilgan davr tili va adabiyotining ahvoli, u mansub adabiy muhit, o‘sha zamondagi mazhablar kurashi, boy va rang-barang merosi, ijodining asosiy yo‘nalishlari, shoir ta‘sirlangan zabardast salafllari va o‘zi ta‘sir ko‘rsatgan xalafllari muxtasar tarzda yoritilgan.

Maqola garchi o‘ziga xos salmoqli muqaddima hamda “Asarlari” va “Fuzuliyning Turkistonga ta‘siri” kabi uch qismga bo‘lingan bo‘lsa-da, masalalarning qo‘yilishi va hal qilinishiga ko‘ra uni bir necha qismlarga ajratish mumkin.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Birinchi qismda Fuzuliyning kelib chiqishi, o‘zining nomi Muhammad, otasiniki Sulaymon ekanligi, Iroqning Arabida yashagani, arab, fors va turk tillarida birday mahorat bilan qalam tebratgani, lekin turk tili tabiatiga muvofiqligi, chunki bu uning ona tilisi ekanligi xususida so‘z boradi. Bu qismdagi tahlillardan ma’lum bo‘ladiki, shoirning onasi turk, otasi esa fors millatiga mansub bo‘lgan. Lekin “o‘zining saliqasi turklik tomoniga” bo‘lgan [Mahmud V. 1:37], “bu ona tilining turkcha bo‘lganini bildiradir” [Mahmud V. 1:38]. O‘zining forsiy devoni muqaddimasida ilmiy tili arab bo‘lganligi uchun ham bu tilda osongina qalam tebratgani, turkiy ijod bobida turkigo‘ylarni qoyil qoldirgani, fors tilining nozik va dilbarligi uchun mavjud an’anaga ko‘ra bu shoxdan maqsad gulini terganini ta’kidlab o‘tadi [Mahmud V. 1:38].

Odatda, ijod ahli yashagan davr, ular mansub muhit, iste’dodini yuzaga chiqargan sharoit va ijodiy takomiliga ta’sir ko‘rsatgan manbalarni o‘rganish asarlariga xolis ilmiy baho berishda muhim mezon hisoblanadi. Vadud Mahmud ham o‘z maqolasida xuddi shu yo‘ldan boradi. Maqolaning bizning tasnifimiz bo‘yicha ikkinchi qismida dastlab o‘sha zamonning ziddiyatli jihatlaridan bo‘lgan sunniy va shia mazhablari o‘rtasidagi kurashning keskinlashgani va bu o‘z-o‘zidan o‘sha davr kishilari ongi va qalbiga ta’sir ko‘rsatganligi xususida so‘z boradi. “Islom ulamosi va fuzalosi ikki jabhaga bo‘lingan, ikki tarz tafakkur vositasi-la ikki tarz siyosatga olat bo‘lg‘on, bu ikki davlat tevarakig‘a yig‘ilg‘onlar olim bo‘lsalar bir-birlariga ilmiy hujumlarda, shoir bo‘lsalar hajviyalar bilan munozarada edilar” [Mahmud V. 1:38].

Bu kuzatishlar islom olamidagi ko‘tarilish va uning ilm va adabiyot yuksalishiga ta’siri xususidagi fikrlar bilan davom ettiriladi. Fuzuliy yashab ijod etgan zamon “islom ilmining ikkinchi martaba qo‘zg‘olg‘on va yangi ruh, yangi jon bilan maydong‘a otilg‘an asri edi. Eng buyuk islom hakim va olimlarining har jihatdan yagonaliq tug‘ini ko‘targan vaqtlari shu asrga to‘g‘ri keladir” [Mahmud V. 1:38].

Ayni mushohadalar zanjirining mantiqiy halqasi sifatida Fuzuliyning, bir tomondan Maarriy kabi arab, ikkinchi tomondan, Muhtasham Koshiy kabi fors, uchinchi tomondan, Lutfiy, Navoiy kabi turkiy so‘z san’atkorlarining ta’siri kuchli bir davrda yashab ijod etgani va bu buyuk shoirning ijodiy takomilida o‘ziga xos zamin bo‘lganiga e’tibor qaratiladi. Bunday buyuklar kakhkashonida buyuk bo‘lmaslikning ham iloji yo‘q-da. Aytaylik, “Fuzuliyning tug‘ilg‘on joyi Iroq uch buyuk: arab, fors, turk til va adabiyotining uchrashqon maydoni edi.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Bag‘dod islom markazi bo‘lish e‘tibori bilan Abbas xalifalari zamonidan beri arab, fors va turkning umumiy mushtarak markazi holiga kirgan edi” [Mahmud V. 1:39].

Shu tariqa Fuzuliyning vujudga keltirgan va tarbiyalab yetishtirgan muhit, oilasi, otasining ham diniy ulamo – muftiy bo‘lgani, asarlaridagi diniy va tasavvufiy ruhning kuchliligi ayni omillar bilan bog‘liqligi haqida fikr yuritadi. “Shu hol va shu mavqeda o‘sgan Fuzuliyning qanday tarzi tafakkurga mansub va qanday ruhda bir shoir bo‘lishini belgilash ko‘b qiyin emas” [Mahmud V. 1:39].

Ijodida irfoniy ruh va mazmunning kuchliligini shunday izohlaydi: “Fuzuliy tasavvuf ruhi bilan anchagina sug‘orilgan bir shaxsiyatdir. Bu tabiiydir. Chunki undan ilgari kelgan fikriy jarayon din edi va uning javhari bo‘lg‘on islomiy tasavvuf uning ruhi edi” [Mahmud V. 1:41].

Uchinchi qismda Fuzuliyning shoir sifatida shakllanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatgan va ijod yo‘lida unga rahnamo bo‘lgan shoirlar haqida so‘z boradi: g‘azalchilikda u Hofizga ergashgan bo‘lsa, dostonnavislikda Nizomiyga izdoshlik qiladi: “Fuzuliyning tabiati shu ikki shoirdan mutaassir bo‘lg‘ondir va bularning maslaki bo‘lg‘on tasavvufni zo‘r e‘tibor ila o‘zlashtirgandir” [Mahmud V. 1:40]. O‘zi “dardli va oshiq yurak sohibi bo‘lg‘onidan bu ishqning ruhi unga uyg‘un keldi” [Mahmud V. 1:40]. Bu fikrlarini olim shoirning diniy va irfoniy mazmundagi she‘rlaridan misollar keltirib isbotlaydi: tasavvufda uning pirovard maqsadi fano martabasi, dinda esa Xudo rizosini qozonish ekanligi haqidagi xulosani ilgari suradi, chunki uning olam va odamning yaratilishiga oid fikrlari mutasavviflarning vahdat haqidagi qarashlari bilan mushtarakdir [Mahmud V. 1:40–41].

To‘rtinchi qismda Fuzuliyning din va tasavvufdan tashqari dunyoviy ilmlardan ham xabardorligi, jumladan, tibbiyot bilan shug‘ullanib, tib ilmiga oid “Chor unsur” risolasini yaratgani; arabchani yaxshi bilib, bu tilda yaratgan qasidalarini shuhrat tutgani; forsiyda ham devoni, bir necha qasida va masnaviylari mavjudligi, lekin “bular turkchasi qadar samimiy, san‘atkorona va go‘zal emas”ligi, shu omilning o‘zi uning “aslan turkligiga kuchli bir dalil bo‘la” olishi haqida ma‘lumot beriladi [Mahmud V. 1:41].

Shundan keyin Fuzuliyning Hofiz va Nizomiy bilan qiyoslab, uning Hofiz kabi lirik shoirligi, dostonchilikda esa Nizomiyning shogirdi ekanligini ta‘kidlab, “ko‘b dardli va o‘tli bir oshiq” ekanligiga e‘tibor qaratadi: “Turkda Fuzuliy kabi dardli va o‘tli bir shoir yo‘qdir” [Mahmud V. 1:41], – deya haroratli she‘rlar ijodkori bo‘lmish otashin shoirga haqqoniy va yuksak baho beradi. Ayni paytda ozar olimi

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Bakir Cho‘bonzodaning: “Sharqning sharq bo‘lg‘onidan beri yetishdirgan shoirlari orasida eng samimiy va eng hassosi Fuzuliydir” [Mahmud V. 1:41], – degan ta‘rifi mubolag‘adan xoli emasligini qayd etadi.

Fuzuliyning shoirlik salohiyati nechog‘lik ekanini namoyon etish uchun “Layli va Majnun” dostoni tarkibidan o‘rin olgan “Manimtak hech kim zoru parishon o‘lmasun, yo Rab” va “Falak ayirdi mani javr ila jononimdan” misralari bilan boshlanadigan ikki g‘azali va masnaviysidan o‘z iste‘dodi va shuhratidan faxr etib yozgan faxriya baytlaridan iborat bir parcha keltiradi [Mahmud V. 1:42–44]:

Man shoiri Musoviy kalomam,
Sohirlara mo‘jiza tamomam....
Gah tarzi qasida aylaram soz,
Shahbozim o‘lur balandparvoz.
Gah da‘bi g‘azal o‘lur shiorim,
Ul da‘ba ravon verar qarorim.
Gah masnaviya o‘lub havasnok,
Ul bahrdan istadim duri pok [Mahmud V. 1:43].

Maqolaning “Asarlari” qismida Fuzuliyning ijod namunalari sanab o‘tiladi: arabiy, forsiy va turkiy devonlari, “Layli va Majnun” dostoni, “Chor unsur” tibbiy risolasi, “Haqiqat us-suado”, “Bang va Boda” masnaviylari, “Matla’ ul-e‘tiqod” va “Hadisi arba’in” tarjimalari [Mahmud V. 1:44–45].

Maqola “Fuzuliyning Turkistonga ta‘siri” qismi bilan nihoyasiga yetadi. Mashhur ozar shoiri asarlarining eski maktab va madrasalar o‘quv dasturidan o‘rin olgani haqida xabar berib, o‘zbek shoirlariga ta‘siri haqida shunday yozadi:

“Fuzuliyning Turkistonda tarqalishidan so‘ng bizda g‘arb turkchasing ta‘siri kuchaydi va ikki lahja bilan yozatirg‘on shoirlar ko‘runa boshladi. Hatto, aytish mumkinki, Fuzuliy bilan birga bizda ikkinchi bir lahja tug‘di. Chunki chig‘atoy tili soyasida yashab turub ham xolis “g‘arb turkchasi” bilan devonlar to‘ldurg‘on shoirlar kam emasdir. Hatto ilova qilish mumkinki, xolis chig‘atoycha yozgan hech bir shoir yo‘qki, Fuzuliy yo‘lida ham ba‘zi parchalar yozmag‘on yoki unga tatabbu qilmag‘on bo‘lsun” [Mahmud V. 1:45].

Shundan keyin Amiriy, Muhsin, Xotif, Rizoiy, Fano kabi Fuzuliyga izdoshlik qilgan shoirlarning uning g‘azallariga qilgan tatabbulari, bog‘lagan taxmislaridan parchalar keltirib o‘tadi. Xon taxallusi bilan ijod qilgan Ma‘dalixon Fuzuliy ta‘sirida bitgan g‘azallaridan devon tuzibgina qolmay, buyuk salafining “Layli va Majnun” iga

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

o‘xshatib, shu nomda doston yozgan. Vadud Mahmud ta‘biri bilan aytganda, uning “she‘rlarini Fuzuliyning ayirish qiyindir” [Mahmud V. 1:46].

Keyin davr shoirlaridan Ajziy va Cho‘lponlarning Fuzuliyga ergashib yozgan she‘rlaridan ham namunalar keltiradi.

Fuzuliy asarlari o‘zbek adabiyotining ham ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Mashhur ozar shoiri asarlari o‘zbek xalqi orasida shunchalik keng tarqalgan, qalam ahliga shunchalik kuchli ta‘sir ko‘rsatganki, Fuzuliy baytlarini yod bilmaydigan o‘zbek, undan ilhomlanib she‘r yozmagan ijodkor yo‘q edi desak, mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. O‘zbek xalqi orasida fuzuliyxonlik kechalari mashhur bo‘lib, ularda shoir g‘azallari, qit‘alari, “Layli va Majnun” dostoni sevib o‘qilgan. Vadud Mahmud lutf etganiday, “Fuzuliy bizda Navoiydan ko‘b o‘qulmasa, Navoiydan kam ham o‘qulmaydir” [Mahmud V. 1:48]. Turkistonda shoir qalamiga mansub ko‘plab g‘azal, murabba, muxammaslar qo‘shiqqa aylanib, shashmaqom tarkibiga kirgan, hofizu xonandalar repertuaridan mustahkam o‘rin olgan. O‘zbekning biror to‘y-tantansi yo‘qki, Fuzuliy she‘rlari bilan aytiladigan ashulalar yangramasa! Shoir qo‘shiqlari O‘zbekiston radiosi va televideniesi orqali ham har kuni taralib turadi. Binobarin, o‘zbek milliy madaniyati, ma‘naviyati, adabiyoti, san‘atida Fuzuliyning o‘ziga xos o‘rni bor.

Maqola Alisher Navoiy davrida chig‘atoy turkchasining Ahmad Posho va Oshiq Posho kabi turk shoirlariga ham, hatto Fuzuliyga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatgani, Fuzuliydan keyin esa ozar shoiri ta‘sirida g‘arb turkchasi sharq turkchasiga katta ta‘sir o‘tkazgani, usmonli turk lahjasining takomili bilan bu ta‘sir qirralari toora kuchayib borayotgani haqidagi xulosa bilan nihoyasiga yetadi [Mahmud V. 1:48].

Ma‘lum bo‘ladiki, “Fuzuliy Bag‘dodiy” nomli risola darajasidagi salmoqli maqolasida buyuk ozarbayjon so‘z san‘atkoru suv ichgan chashmalar, ijodining asosiy mavzu va g‘oyalari, tasavvufga munosabati, turkiy adabiyotda tutgan mavqei, o‘zidan keyingi shoirlarga ta‘siri, qisqasi, uning hayoti va ijodi bilan bog‘liq deyarli barcha asosiy masalalarni muxtasar tarzda qamrab olgani va unga bir butun baho bergani bilan Vadud Mahmud nuktadon fuzuliyshunos sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маҳмуд В. Фузулий Бағдодий \ \ Маҳмуд В. Танланган асарлар (Нашрга тайёрловчи: Б.Каримов). – Тошкент: “Маънавият”, 2007. – Б. 37–48.